

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДОРΟΣЛИХ: АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Хлєбнікова Т. М.

У статті розглянуто дистанційні технології навчання як важливий чинник розвитку системи освіти дорослих в умовах цифрової трансформації суспільства. Обґрунтовано актуальність використання дистанційного навчання для забезпечення безперервності освіти, професійного вдосконалення та підвищення доступності освітніх послуг для дорослого населення. Визначено, що дистанційні технології найбільш повно відповідають андрагогічним засадам освіти дорослих, зокрема принципам самостійності, практичної спрямованості, індивідуалізації навчання та врахування професійного досвіду здобувачів освіти. Проаналізовано можливості сучасних цифрових платформ і сервісів (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, масові відкриті онлайн-курси) у забезпеченні гнучкого та персоналізованого освітнього процесу. Акцентовано увагу на управлінських аспектах упровадження дистанційних технологій, зокрема ресурсному забезпеченні, розвитку цифрової компетентності педагогічного персоналу, методичному супроводі та формуванні мотивації до безперервного навчання. Визначено основні бар'єри ефективного використання дистанційного навчання в освіті дорослих та окреслено перспективи подальшого розвитку цифрового освітнього середовища.

Ключові слова: *дистанційні технології навчання, освіта дорослих, цифровізація освіти, цифрове освітнє середовище, онлайн-навчання, освітні платформи.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифрової трансформації суспільства дистанційні технології навчання набувають особливого значення не лише як інструмент модернізації освітнього середовища, а і як ефективний засіб управління розвитком людського потенціалу в системі освіти дорослих. Їх

актуальність зумовлена необхідністю забезпечення безперервності навчання, доступності освітніх ресурсів, гнучкості освітніх програм та створення умов для професійного й особистісного саморозвитку дорослих здобувачів освіти [5]. У контексті андрагогічного підходу дистанційні технології виступають механізмом реалізації принципів самостійності, усвідомленої мотивації, практичної спрямованості та індивідуалізації навчання [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впровадження та активного використання дистанційного навчання в діяльності закладів вищої освіти є предметом наукового інтересу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Значний внесок у розроблення методологічних засад сучасної освіти, що стали підґрунтям для розвитку дистанційних форм навчання, здійснили С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало, І. Підласий та інші науковці.

Впровадження у педагогічну практику ідей дистанційного навчання досліджують О. Андрєєв, І. Бацуровська [1], В. Кухаренко [4], П. Федорук, В. Шовкун [7] та інші.

Теоретичні й організаційні аспекти дистанційного навчання активно досліджували провідні зарубіжні вчені, серед яких Ч. Ведемеєр, С. Гурі-Розенбліт, В. Кліффорд, М. Мур, У. Пері, О. Петерс, Ф. Рід, Н. Фредеріксон. У їхніх працях розкрито концептуальні основи дистанційної освіти, моделі організації відкритого навчання, питання взаємодії суб'єктів освітнього процесу, а також роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні доступності освіти. Особливе значення мають дослідження М. Мура щодо теорії транзакційної дистанції та праці О. Петерса, присвячені індустріальній моделі дистанційної освіти.

Педагогічні та інформаційно-технологічні аспекти дистанційного навчання висвітлено в роботах Дж. Мюллера, А. Огура, Д. Парріша, Дж. О'Роурке, Р. Філіпса, Н. Хара. У цих дослідженнях увагу зосереджено на створенні електронного навчального контенту, інтерактивних засобах комунікації, методах онлайн-оцінювання, формуванні віртуального освітнього середовища та підтримці навчальної мотивації здобувачів освіти.

Вагомий внесок у дослідження освіти дорослих та технологій навчання здійснила Л. Лук'янова [5], яка трактує технології навчання дорослих як способи реалізації змісту освіти, оптимальні та ефективні з урахуванням вікових, фізіологічних і соціально-психологічних особливостей дорослої людини. Науковиця наголошує, що такі технології передбачають взаємодію змістового, процесуального, мотиваційного й організаційного компонентів. Їх застосування сприяє диференціації та індивідуалізації освітніх програм, урахуванню попереднього професійного досвіду слухачів, активізації пізнавальної діяльності, розвитку практичних умінь і навичок, а також оцінюванню результатів навчання.

Відтак, аналіз наукових джерел засвідчує, що дистанційне навчання розглядається як багатовимірне педагогічне та управлінське явище, яке поєднує сучасні цифрові технології, інноваційні методики навчання, принципи освіти дорослих та нові моделі організації освітнього процесу.

Попри значну кількість наукових праць, присвячених розвитку дистанційного навчання, окремі аспекти використання цифрових технологій в системі освіти дорослих залишаються недостатньо розробленими. Аналіз наукових джерел дає змогу констатувати наявність низки суперечностей між: зростаючою потребою дорослого населення у безперервному навчанні та недостатнім рівнем адаптації дистанційних освітніх програм до специфічних потреб дорослих здобувачів освіти; потребою в оперативній професійній перепідготовці та недостатнім використанням потенціалу масових відкритих онлайн-курсів і гнучких моделей навчання; об'єктивною необхідністю управління цифровою трансформацією освіти дорослих та недостатньою розробленістю організаційно-управлінських механізмів упровадження дистанційних технологій у закладах освіти.

Зазначені суперечності зумовлюють потребу в науковому осмисленні можливостей дистанційних технологій як інструменту розвитку освіти дорослих, визначенні андрагогічних засад їх використання та обґрунтуванні ефективних управлінських умов упровадження.

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі дистанційних технологій навчання в системі освіти дорослих, визначення їх андрагогічного потенціалу та управлінських умов ефективного використання.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу сучасної освітньої практики свідчать, що дистанційні технології суттєво трансформують освітній простір дорослих, забезпечуючи його відкритість, гнучкість, персоналізацію та адаптивність до індивідуальних потреб [3]. Для дорослого здобувача освіти важливими є можливість самостійно обирати темп навчання, час опанування матеріалу, освітню траєкторію та поєднувати навчання з професійною діяльністю. Саме тому дистанційні технології відповідають ключовим засадам андрагогіки, згідно з якими дорослий навчається найбільш ефективно тоді, коли бачить практичну цінність знань і має можливість використовувати власний життєвий досвід у процесі навчання. Особливого значення в цих умовах набуває діалог між учасниками освітнього процесу, який переноситься у цифровий простір і підтримується телекомунікаційними засобами, інтерактивними сервісами та платформами спільної роботи [1].

Аналіз сучасних цифрових платформ – Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, BigBlueButton, Canvas LMS, Blackboard Learn, Schoology, Edmodo, Open edX, а також відкритих онлайн-курсів і освітніх екосистем Coursera, edX, Udemy, FutureLearn, Khan Academy, Prometheus, Udacity – засвідчує їх різноплановий вплив на модернізацію освітнього простору.

Платформа Moodle характеризується потужною системою управління навчальним контентом, широкими можливостями оцінювання, адаптивністю та інтеграцією з додатковими модулями. Вона підтримує асинхронну та синхронну взаємодію, форуми, тести, семінари, віртуальні лабораторії та використовується як комплексне рішення для організації повноцінного навчального курсу [2].

Google Classroom спрощує цифрову комунікацію та роботу з навчальними матеріалами завдяки інтеграції з Google Drive, Docs, Forms і Meet. Платформа

забезпечує оперативну організацію завдань, зручний зворотний зв'язок, доступність із різних пристроїв і результативну взаємодію в хмарному середовищі.

Використовуючи Microsoft Teams ми маємо широкі можливості для проведення відеоконференцій, організації колективної роботи, створення навчальних каналів та інтеграції з Microsoft 365. Ця платформа є ефективною для великих навчальних груп і поєднує інструменти комунікації, планування та управління проєктами.

Zoom і Cisco Webex можна використовувати для синхронної взаємодії у форматі відеоконференцій. Zoom вирізняється простотою використання, якісним відеозв'язком, можливістю запису занять та демонстрації екрану, однак має обмежений інструментарій контролю результатів навчання. Webex, своєю чергою, характеризується високим рівнем безпеки та інтеграцією з корпоративними системами управління.

Вагомий вплив на цифровізацію освітнього середовища мають масові відкриті онлайн-курси (МООС), які сприяють глобалізації освіти, розвитку самоосвіти, автономізації навчання та доступу до провідних світових освітніх практик. Їх використання розширює спектр індивідуалізованих освітніх траєкторій, забезпечує можливість безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів, а також формує нові моделі взаємодії між університетами, здобувачами освіти та стейкхолдерами. МООС-платформи інтегрують елементи адаптивного навчання, автоматизованого оцінювання й аналітики освітніх даних, що посилює персоналізацію освітнього процесу та оптимізує його відповідно до потреб дорослих здобувачів освіти. Крім того, поширення курсів провідних університетів світу стимулює конкурентоспроможність національних освітніх програм і сприяє впровадженню інноваційних педагогічних та технологічних рішень у вітчизняну освітню практику.

Управління упровадженням дистанційних технологій в освіту дорослих передбачає формування сучасної цифрової інфраструктури, організацію

методичного супроводу, розвиток цифрової компетентності педагогів та адміністраторів, а також створення системи зворотного зв'язку й аналітики освітніх результатів [6]. Особливого значення набуває здатність керівника освітньої організації забезпечувати лідерство змін, мотивувати персонал до інноваційної діяльності, підтримувати культуру безперервного навчання та сприяти формуванню партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Водночас результативність упровадження дистанційних технологій значною мірою визначається якістю управлінських рішень, спрямованих на створення належних організаційно-педагогічних умов функціонування цифрового освітнього середовища. Насамперед ідеться про своєчасне ресурсне забезпечення, що охоплює наявність сучасного технічного обладнання, стабільного доступу до мережі Інтернет, ліцензованого програмного забезпечення, захищених цифрових платформ та фінансових ресурсів для їх постійного оновлення й підтримки. Без належної матеріально-технічної бази навіть найбільш перспективні цифрові рішення не здатні забезпечити очікуваний освітній результат.

Важливим чинником ефективності є також організація методичного супроводу педагогічних працівників, що працюють з дорослими здобувачами освіти. Упровадження дистанційного навчання потребує не лише технічного освоєння платформ, а й переосмислення методики викладання, адаптації змісту навчальних матеріалів до потреб дорослої людини, використання інтерактивних форм взаємодії, цифрового оцінювання та інструментів зворотного зв'язку. Тому завдання керівника полягає у створенні системи постійного професійного розвитку персоналу через тренінги, консультації, наставництво, обмін успішними практиками та внутрішньо організаційне навчання.

Не менш значущою умовою є мотивація педагогічного колективу до використання цифрових технологій. Якщо персонал сприймає цифровізацію як додаткове навантаження або формальну вимогу адміністрації, це може викликати опір змінам, зниження ініціативності та поверхове використання

платформ. Саме тому управлінські рішення мають бути спрямовані на формування позитивної організаційної культури, де інновації сприймаються як ресурс професійного зростання, підвищення якості праці та розширення педагогічних можливостей. Ефективними інструментами тут виступають моральне й матеріальне стимулювання, визнання успіхів працівників, залучення педагогів до ухвалення рішень та підтримка їх професійної автономії.

Окремої уваги потребує готовність самої організації до інноваційних змін. Йдеться про стратегічне бачення цифрової трансформації, гнучкість управлінської структури, здатність швидко адаптувати внутрішні процеси до нових умов, ефективну комунікацію між структурними підрозділами та наявність системи моніторингу результатів. Якщо цифровізація впроваджується фрагментарно, без чіткої стратегії та координації дій, це призводить до перевантаження персоналу, дублювання функцій і втрати управлінської цілісності.

Суттєвими бар'єрами залишаються недостатній рівень цифрової культури учасників освітнього процесу, низька інформаційна грамотність, психологічна неготовність до змін, слабка технічна інфраструктура та відсутність системного організаційного супроводу. За таких умов навіть найсучасніші цифрові платформи використовуються лише частково, а їх потенціал не реалізується повною мірою [7].

Отже, успішність упровадження дистанційних технологій в освіту дорослої людини залежить не стільки від вибору конкретної платформи, скільки від здатності керівництва закладу освіти забезпечити комплексне управління змінами, поєднати ресурсні можливості, професійний розвиток персоналу, мотиваційні механізми та стратегічне бачення цифрового розвитку організації [2].

Узагальнення результатів дослідження дає підстави стверджувати, що дистанційні технології навчання набули особливого значення в системі освіти дорослих, оскільки створюють реальні можливості для реалізації концепції

навчання впродовж життя, професійного вдосконалення та особистісного розвитку в умовах цифрового суспільства. Для дорослого здобувача освіти дистанційний формат є найбільш прийнятним, адже дозволяє поєднувати навчання з професійною діяльністю, сімейними обов'язками та іншими соціальними ролями, забезпечуючи водночас гнучкість, мобільність і доступність освітніх послуг.

Дистанційні технології найбільш повно відповідають андрагогічним засадам освіти дорослих. Вони орієнтовані на самостійність слухача, усвідомлену мотивацію до навчання, практичну спрямованість змісту, індивідуалізацію освітньої траєкторії та використання життєвого й професійного досвіду дорослої людини як важливого ресурсу навчання. Саме цифрові платформи дають змогу дорослим здобувачам самостійно обирати темп навчання, час роботи з матеріалами, послідовність опанування модулів та рівень залучення до комунікації, що підвищує результативність навчального процесу.

Установлено, що впровадження дистанційних технологій суттєво розширює можливості післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки та неформальної освіти дорослого населення. Використання платформ Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex та масових відкритих онлайн-курсів сприяє швидкому доступу до сучасних знань, міжнародних освітніх практик і новітніх професійних компетентностей. Це особливо актуально в умовах динамічних змін ринку праці, коли дорослі потребують оперативного оновлення знань, розвитку цифрової грамотності, перекваліфікації та освоєння нових професій.

Водночас ефективність використання дистанційних технологій в освіті дорослих залежить від належного управлінського забезпечення. Важливими умовами є стратегічне планування цифрового розвитку закладу освіти, ресурсна підтримка, якісна технічна інфраструктура, підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими слухачами, методичний супровід освітніх програм та система мотивації до безперервного навчання. Особливу роль відіграє керівник

освітньої організації, який має забезпечити сприятливе інноваційне середовище, організувати ефективну комунікацію та підтримати культуру професійного розвитку.

Разом із тим виявлено чинники, що можуть знижувати результативність дистанційної освіти дорослих: нерівний доступ до цифрових ресурсів, недостатній рівень цифрової компетентності частини слухачів, труднощі самоменеджменту, низька навчальна мотивація, відсутність індивідуального супроводу та перевантаження інформацією. Це потребує застосування персоналізованих підходів, гнучких моделей навчання та андрагогічно обґрунтованих методик організації освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, дистанційні технології є стратегічним ресурсом розвитку освіти дорослих, що забезпечує доступність, варіативність, практичну спрямованість і безперервність навчання. Їх використання сприяє формуванню конкурентоспроможного людського капіталу, розвитку професійної мобільності дорослого населення та підвищенню якості освітніх послуг. Саме дистанційне навчання сьогодні виступає одним із ключових механізмів адаптації дорослої людини до соціально-економічних і технологічних змін сучасного світу.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробленні моделей управління дистанційною освітою дорослих, дослідженні мотиваційних механізмів залучення дорослого населення до навчання, вивченні впливу штучного інтелекту на персоналізацію освітніх програм, удосконаленні цифрової компетентності викладачів андрагогічного профілю, а також створенні критеріїв оцінювання якості дистанційного навчання в системі формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Перспективним напрямом є також вивчення міжнародного досвіду організації цифрової освіти дорослих та можливостей його адаптації до українських реалій.

Список використаних джерел

1. Бацуровська І. В. Технології дистанційного навчання у вищій освіті. URL: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm. (дата звернення: 30.03.2026).

2. Використання технологій дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / Р. В. Служенська та ін. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 73. Т. 2. С. 190–193. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.73-2.35>.
3. Єсікова І. В. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: збірн. матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2024 р.)*. Харків, 2024. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3d98bae0-8506-4b3b-aa4c-bf52d64aa0bd/content> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання та умови застосування. Харків, 2002. 320 с.
5. Лук'янова Л. Освіта дорослих: сучасні стратегії і практики в Україні та зарубіжжі : монографія. Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2020. 340 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736567/1/monografiya_blok_31.03.21.pdf (дата звернення: 30.03.2026).
6. Хлебнікова Т. М. Педагогічні умови застосування андрагогічного підходу в післядипломній освіті педагога. *Андрагогічні засади освіти дорослих: теорія й інноваційна практика : матеріали методологічного семінару / за заг. ред. Т. М. Хлебнікової*. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 30–48.
7. Шовкун В. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*. 2016. № 2. С. 281–291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeetu_2016_2_23 (дата звернення: 30.03.2026).

DISTANCE LEARNING FOR ADULTS: THE ANDRAGOGICAL ASPECT OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS

Khliebnikova T. M.

This article examines distance learning technologies as a key factor in the development of the adult education system in the context of society's digital transformation. The relevance of using distance learning to ensure the continuity of education, professional development and increased accessibility of educational services for the adult population is substantiated. It is established that distance learning technologies most fully correspond to the andragogical principles of adult education, in particular the principles of autonomy, practical orientation, individualisation of learning and consideration of learners' professional experience.

The capabilities of modern digital platforms and services (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, massive open online courses) in ensuring a flexible and personalised educational process are analysed. Attention is focused on the managerial aspects of implementing distance learning technologies, in particular resource provision, the development of digital competence among teaching staff, methodological support, and fostering motivation for continuous learning. The main barriers to the effective use of distance learning in adult education are identified, and prospects for the further development of the digital educational environment are outlined.

Keywords: *distance learning technologies, adult education, digitalisation of education, digital educational environment, online learning, educational platforms.*